

Documentos para el XVI Congreso
Internacional de la ALFAL
Alcalá de Henares
6-9 de junio de 2011

Ana M. Cestero
Isabel Molina
Florentino Paredes
(compiladores)

Universidad
de Alcalá

Organismos y entidades colaboradores

Universidad
de Alcalá

Rectorado
Vicerrectorado de Investigación
Facultad de Filosofía y Letras
Departamento de Filología
Áreas de Lengua Española
y Lingüística General

Ministerio de Ciencia e Innovación
Secretaría de Estado de Investigación

Instituto Cervantes

Fundación Comillas del Español
y la Cultura Hispánica

Instituto Franklin

Alcalá de Henares

Excmo. Ayuntamiento de
Alcalá de Henares

Editorial Alal

Editorial Iberoamericana
Editorial Vervuert

ediciones
sm

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Departamento de Idiomas
Universidad de Alcalá

UAH

Obras Colectivas de Humanidades 28
ISBN: 978-84-8138-923-4.